

XOTIN-QIZLARNING INNOVATSION TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBASI VA AMALIYOTI

Toyeva Muhayyo Shuxrat qizi

TDPU “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990144>

Annotatsiyasi. *Ayollarning innovatsion tafakkurini rivojlantirish bugungi globallashayotgan dunyoda ularning aqliy faoliyatidan, iqtisodiy kapital sifatida foydalanish. Ayollarning jamiyatdagi tengligini ta’minlash orqali davlat iqtisodiyotini sezilarli darajada yuksaltirishga erishish.*

Kalit so‘zlar: *innovatsion tafakkur, gender tenglik, innovatsion grantlar, startup loyihalar, innovation g‘oyalar, STEM sohalarida o‘qitilishi, dasturlash va texnologiyalaridan ayolarning ta’lim olishi.*

Аннотация. *Развитие инновационного мышления женщин, использование их умственной деятельности как экономического капитала в современном глобализированном мире. Достижение значительного роста экономики государства за счет обеспечения равенства женщин в обществе.*

Ключевые слова: *инновационное мышление, гендерное равенство, инновационные гранты, стартап-проекты, инновационные идеи, обучение в областях STEM, образование женщин в области программирования и технологий.*

Abstract. *Development of innovative thinking of women, use of their mental activity as economic capital in today's globalized world. Achieving a significant increase in the state economy by ensuring the equality of women in society.*

Key words: *innovative thinking, gender equality, innovative grants, startup projects, innovative ideas, training in STEM fields, women's education in programming and technology.*

Kirish (Introduction). Bugungi kunda xotin-qizlarning innovatsion tafakkurini oshirish orqali raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar tez rivojlanayotgan davrda ayollarning ushbu jarayonlarda faol ishtirok etishi muhim ahamiyatga ega. Jahonning ilg‘or davlatlari qatorida Singapur va Kanada ushbu yo‘nalishda ilg‘or tajribaga ega bo‘lib, ayollarni raqamli transformatsiya jarayonlariga jalb etish bo‘yicha bir qator samarali dasturlar qabul qilishgan. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirayotgan isohatlar ham ayna jahon andozasiga mos keladi.

Xotin-qizlarning innovatsion tafakkurini rivojlantirish bugungi globallashgan dunyoda dolzarb ahamiyatga ega mavzulardan biriga aylanayotgani va jamiyatda ayollarning ilmiy salohiyatidan keng ko‘lamda foydalanish har bir davlatni yanada qudratliroq bo‘lishida o‘zining salmoqli hissasini qo‘shishi tabiiy. Bir qator rivojlangan mamlakatlar bu borada yetakchi tajribaga ega bo‘lib, ayollarni ilm-fan, texnologiya va biznes sohalarida ilg‘or yutuqlarga erishishiga undamoqda. Bu borada yurtimizda ham qator harakatlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning barchasi xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, o‘ylaymizki, ushbu islohotlar yaqin

kelajakda o‘z mevalarini beradi, ayollarimiz oilada va jamiyatda o‘z saviyalariga mos o‘rinlariga ega bo‘lishlarida o‘z hissasini qo‘shadi degan umiddamiz.

O‘zbekistonda xotin-qizlarning innovatsion tafakkurini rivojlantirish xalqaro me‘yor va tamoillarda ayollar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotidagi faollashuviga innovatsion yondashuvlar natijasida yetakchi ijtimoiy qatlam sifatidagi ishtiroki, ya‘ni an‘anaviy turmush tarzidan zamonaviy faol liderlik maqomi shakllanganligi asosida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalardan O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi “Oila va xotin-qizlar” ilmiy tadqiqot institutining istiqbol rejasida belgilangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmonidagi O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha “2017-2021-yillarga mo‘ljallangan rivojlantirish strategiyasi”ning to‘rtinchi yo‘nalishi: ”Ijtimoiy sohani rivojlantirish”da “Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi maqomini oshirish” bandini bajarilishida foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi “Oila va xotin-qizlar” ilmiy tadqiqot institutining 2022-yil 19-dekabrda 01-09/1243-sonli ma‘lumotnomasi)

Darhaqiqat, ishlab chiqarilgan farmon va farmoishlar natijasi o‘laroq yurtimizda bir qancha sohalarda, xususan ayollarning oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim olishligida bir qancha yangiliklar kiritildi-ki, natijada ularning ilim olishligida to‘siq bo‘layotgan moddiy qiyinchiliklar bartaraf etildi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili(Literature review). Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-yil iyun oyida Oliy Majlis Senatida: “Meni kishilarimizning ongida paydo bo‘lgan stereotip ko‘p o‘ylantiradi. Odatda biz ayolni, avvalambor, ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak” [1], – deb ta‘kidlagan.

So‘zimiz isboti o‘laroq, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohatlar xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash va ularning raqamli texnologiyalar sohasidagi ishtirokini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bu harakatlar jahon tajribasi asosida amalga oshirilayotganligiga shubha yo‘q. Shuni ham qayd etib o‘tish lozimki, yillar davomida butun dunyo bo‘ylab fan va texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) bilan bog‘liq fanlar bo‘yicha ta‘limning barcha darajalarida sezilarli gender tafovut mavjud. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida oliy ma‘lumotga ega bo‘lgan ayollar ulushining tez o‘shishiga qaramay, STEM sohaslarida ayollar kamligicha qolmoqda. Bu holat respublikamiz uchun ham xosdir.

Bugungi kunda xotin qizlar innovatsion tafakkurini oshirishga qaratilgan ishlarning AQSH (Amerika Qo‘shma Shtatlarida) qanday bo‘layotganligi bilan tanishamiz. AQSH tajribasida “Women’s Business Centers” (WBCs) kabi dastur mavjud bo‘lib, ular ayol tadbirkorlarni biznes va innovatsion rivojlanishida qo‘llab quvvatlaydi. Shu bilan birgalikda MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, va Standford kabi nufuzli universitetlarda ayollar uchun maxsus innovatsion tadbirkorlik dasturlari mavjud. Shu bilan birgalikda ayollar uchun maxsus investitsiya va grantlar ajratilgan bo‘lib, ulardan biri “Women in Innovation” grant dasturi bo‘lib, ular startap va ilmiy izlanishlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan. NASA va Google kabi kompaniyalar ayollar uchun ilmiy texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish maqsadida maxsus dasturlarni omalga oshirib kelmoqda.

Bu g‘oyalarning kecha yoki bugun paydo bo‘ldi deb ayto olmaymiz sababi tendensiyasi, ilmiy, ijtimoiy, siyosiy va falsafiy tafakkurida ham ayollarni ilim olishiga hayrihoh bo‘lgan

faylasuflarni ko‘rishimiz mumkin. Endi G‘arb va Sharq allomalarining qarashlariga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Suqrot shaxs erkinligi va ozodligi, inson va fuqarolar huquqi haqidagi g‘oyalari bilan yoshlar ongini zaharlashda ayblanib o‘limga mahkum etilgan. Falsafaning otasi Platon ham o‘z buyuk safdoshlari g‘oyalari sodiqligini namoyish etgan holda **“Ideal davlat”** asarida bu qarashlarni yoqlab chiqqan. Platon erkak va ayol tabiati o‘rtasidagi farq nisbiy va faqat reproduktiv sohaga taalluqli degan xulosaga keladi. Ayol o‘z xohishiga ko‘ra kasblarni tanlashi mumkin: musiqa, falsafa yoki boshqa kasblar, shu jumladan, harbiy ishlarni ham. Platon asarida “Ayolni ushbu qiyin va mas‘uliyatli vazifani bajarishga qodir deb hisoblash mumkinmi? Insoniyatning ayol qismi barcha masalalarda erkaklar bilan bir qatorda ishtirok eta oladimi?” [2], – degan savollarni o‘rtaga tashlaydi.

Platon o‘z davrida an‘ana, urf-odatlarining kuchli va uzoq muddatli ta‘siri natijasida “sho‘rva pishirish” va “enagalik qilish”ga mahkum bo‘lgan xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rniga oid ushbu haqiqatni tasvirlab, muammoning ijtimoiy ildizlarini ochib beradi.

Demak, ayollar masalasiga g‘arb jamiyati nuqtayi nazaridan qarash, ba‘zi qoidalarni ko‘r-ko‘rona xalqaro standart deb qabul qilish, milliy va diniy qadriyatlarimizga ularning qanchalik mos kelishini tekshirmay turib, hayotimizga joriy qilishga va milliy qonunchiligimizga singdirishga urunish mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi deb hisoblayman.

Shu bilan birgalikda mamlakatimiz tarixida ilk marotaba oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshirish bo‘yicha vakolatli davlat boshqaruvi organi – Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi va uning hududiy bo‘linmalari tashkil etilganligi ham bu sohada amalga oshirayotgan harakatlarimizning yana bir pag‘ona ko‘tarilganligini isbotlaydi.

Qiz bola xatti-harakatlarining motivatsiyasi (qiziqishi) uning ongiga, his-tuyg‘ulariga ta‘sir qiladi. Shu sababli muntazam harakatlarning shakllanishi uchun pedagoglar muntazam o‘rgatib borishi juda muhimdir. Pedagoglarning o‘rgatish usuli kattalar yoki boshqa qizlarning namunasi, vitagen (hayotiy) tajribalari bilan birlashtirilsa, ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunda qiz bola biror katta kishi yoki dugonasi xulqi namunasiga ko‘ra harakat qilishi uchun, ularga taqlid qilishini, o‘xshashini so‘rash kerak. O‘xshash taqlid orqali ularning ilm olishga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish va innovatsion tafakkurini oshirishda foydalansak yanada manfaatli bo‘ladi deb hisoblayman.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). MDH ijtimoiy-gumanitar fanlarida D.Zulkapil, L.Nurkatova, Ye.Zdravomyslova, N.L.Pushkareva, A.A.Temkina, O.A.Voronina, O.A.Xasbulatova, I.N.Smironova [2]kabi olimlar xotin-qizlarning ijtimoiy faollashuvi, ularning oila va nikoh munosabatlari, erkaklar bilan ijtimoiy hayotning barcha sohalaridagi ulushi, ta‘lim va biznes sohalarida ishtiroki muammolarining fundamental tizimli tadqiqotlarini amalga oshirmoqdalar. O‘zbekistonda xotin-qizlarga innovatsion faoliyatidagi o‘rni, xalqaro me‘yor va tamoyillarda ayollar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotidagi faollashuviga innovatsion yondashuvlar natijasida yetakchi ijtimoiy qatlam sifatidagi ishtiroki, ya‘ni an‘anaviy turmush tarzidan zamonaviy faol liderlik maqomi shakllanganligi asoslab berish va jamiyatda o‘z o‘rni va yo‘lini topishga imkoniyat berilishi bu ayollarning innovatsion bilimlarini olishga kengroq imkon beradi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Raqobatbardosh jamiyatda xotin-qizlarning innovatsion faolligini oshirishga ayollarning aql-zakovati va mehnat zahiralari samarali foydalanish yo‘li bilan erishilishi haqida quyiroqda alohida to‘xtalib o‘tamiz. Muhtaram

Prezidentimiz “...xalqimiz azal-azaldan Ona siymosini, ayol zotini yaratganning ulug’ ne’mati, tengsiz mo’jizasi, deb biladi, uni hamisha ardoqlab asrab yashaydi. Yurtimiz zaminidagi “Qizbibi”, “Modarixon”, “Qirqqiz” majmuasi kabi tabarruk memoriy obidalar ham shunday azaliy yuksak e’tibordan dalolat beradi. Ayni paytda biz insoniyat taraqqiyotiga unitilmas va beqiyos hissa qo’shgan buyuk ajdodlarimizni dunyoga keltirib, mehr bilan tarbiyalangan, ularni ulug’vor ishlarga ruhlantirib, kamarbasta bo’lgan fozila ayollarimiz bilan albatta faxrlanamiz”[3]. deb aytganlarida ayol neqadar ulug’ va matonatli ekanligining bilan birgalikda ularning innovatsion tafakurini oshirish imkoniyati mavjudligini ham ko’rishimiz mumkin. O’zbek jamiyatida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi yurtimizni jahon hamjamiyatidan o’zining munosib o’rniga ega bo’lishi, halqimizni dunyo sivilizatsiyada yetakchilardan biri bo’lishga loyiqdigi hamda milliy imkoniyatni barqarorligi bilan izohlanadi. Bilaks, respublikamiz yoshlari ilm-fan, biznes va texnika, ayniqsa sport sohalaridagi erishayotgan yutuqlari ijtimoiy falsafiy jihatdan muammoning mazmun mohiyatini nazariy tahlilini kun tartibiga mantiqan qo’yadi. Chunki, O’zbekiston xalqi o’zining butun kuch-qudratini jamlab, yoshlarni ilm-fan asoslarini egallashi orqali Uchinchi Renessansga qadam qo’yishga hozirlik ko’rmoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xotin-qizlarning innovatsion tafakkurini oshirish orqali jamiyatda ayollar bandligini ta’minlash, ularning huquqlarini himoya qilish va jamiyatdagi mavqegini oshirish maqsadida qator qonun va qarorlar qabul qilingan. Quyidagi jadvalda ayollarning bandligi yillar kesimida ko’rib chiqamiz:

No	Ayollar bandligi	Ishsiz ayollar	Ish bilan band ayollar
1	2021 yil	13.3%	41.3%
2	2022 yil	13.3%	41.3%
3	2023 yil	13.4%	42.3%
4	2024 yil	13.4%	43%

O'zbekistonda ayollarning bandligi va ishsizlik darajasi quyidagicha:

2021-yil: Ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 13,3% ni tashkil etdi, bu erkaklar orasidagi ishsizlik darajasidan ikki baravar yuqori.

2022-yil: Ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 13,4% ga yetdi, bu esa erkaklar orasidagi 5,4% lik ko'rsatkichdan sezilarli darajada yuqori.

2023-yil: Ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 13,4% ni tashkil etdi.

2024-yil: Ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 13,4% ni tashkil etdi.

Hammamizga ayonki ayollar bandligi yillar davomida o’zgarib bormoqda, ayollarni kasbga o’rgatish, ularning bandligini ta’minlash, oila daromadlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar jamiyat taraqqiyotini ham oshirishi tabiiy. Mehnat salohiyatining sifat tavsifi o’z navbatida xotin-qizlarning mehnat faolligini belgilab, mehnat bozorida ayollarning raqobatbardoshligida aks etadi. Yuqorida bayon etilganlarni xulosa qilar ekanmiz, xotin-qizlarning jamiyat faoliyatidagi faolligini oshirish, ularning jamiyat taraqqiyotidagi rolini kuchaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur, deb hisoblaymiz:

Xotin-qizlarning innovatsion tafakkurini oshirish, ularning jamiyat taraqqiyotidagi rolini kuchaytirish zarur, deb hisoblaymiz;

Ayol va inson kapitalini mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini ta’min-lash va unga aylanma qo’yilmalarini kiritishning eng oqilona yo’li ekanligiga ustuvor e’tibor berish;

Ayolning jinsi, kasbi kori oddiy dehqonmi, ishchimi, tijoratchi yoki olim, davlat arbobimi, u avvalo ma’rifatli bo’lishiga sharoit hozirlash. Ma’rifat sohibida esa chin orifiy

halollik, jasorat, fidoyilik ham namoyon bo‘ladi. Shu ma’nodan mavzuga oid tamoyillarni vujudga kelishi va shakllanishi obyektiv va subyektiv omillarga tayanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 21-iyun oyida Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi nutqi.
2. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. <https://lex.uz/docs/5320582>
3. Platon. Dialogi [Dialogues]. Translation from ancient Greek. Khar‘kov, Folio Publ., 1999. – 383 p.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son qarori // <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
5. Зулкапил Д., Нуркатова Л., Гиритли Ш. Соблюдение прав женщин в современном Казахстане: социологический анализ // *Женщина в Российском обществе*, 2022. – № 2. – С. 32-42; Здравомыслова Е. Социология гендерных отношений и тендерный подход в социологии // *Социологическое исследования*, 2000. – № 2. – С. 15-23; Пушкарева Н.Л. Два века женского движения в России и его современное состояние, *Женщина в Российском обществе*, 2021. – № 3. – С. 17-27; Темкина А.А. Теоретические подходы к проблеме политического участия: тендерное измерение // *Тендерное измерение социальной и политической активности в переходный период*. Вып. 4. – Спб.: СПбГУ, 2002. – С. 13-18; Воронина О. А. Формирование тендерного подхода в социальных науках // *Тендерный калейдоскоп*. – М., 2007. – С. 8-33; Хасбулатова О.А., Смирнова И.Н. Эволюция женского вопроса в российском обществе (1900-2020) // *Женщина в Российском обществе*, 2021. – № 1. – С. 3-21 и др.
6. Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz 6 “O‘zbekiston” 2023 396 b